

Hábitos de estudio y su relación con asignaturas de programación en el Tecnológico de Oaxaca

R. Valverde Jarquín^{1*}, D. Silva Martínez², A. C. Hernández Abrego³, O. Pérez López⁴, E. Caballero Rafael⁵
Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Oaxaca,
Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030, Oaxaca, México

* valverde.anyer@gmail.com

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

La reprobación es un tema de interés en las instituciones de educación, en el nivel superior impacta en indicadores tales como la eficiencia terminal. En el Instituto Tecnológico de Oaxaca perteneciente al Tecnológico Nacional de México la reprobación en el área de programación es considerable, este trabajo pretende establecer la relación entre habilidades de estudio y la reprobación, sin embargo no se encontró relación, lo que implica que hay otros factores que inciden más en la reprobación de estas asignaturas. Para realizar este trabajo se consideró a los estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales que ingresaron en el ciclo escolar 2018-2019. También los resultados del semestre febrero-junio 2019 de los estudiantes que cursaron Programación Orientada a Objetos y Fundamentos de Programación (quienes repitieron la asignatura) y los resultados de la encuesta sobre habilidades de estudio aplicada de 61 estudiantes, de un total de 160 estudiantes.

Palabras clave: Hábitos, estudio, reprobación, programación.

Abstract

The failure of subjects is a topic of interest in educational institutions, at college it impacts on indicators such as terminal efficiency. In the Technological Institute of Oaxaca belonging to the National Technological Institute of Mexico. To fail subjects in the programming's area is considerable, this project aims to establish the relationship between study skills and the failure of subjects.

However, no relationship was found, which implies that there are other factors that have a greater impact on the failure of these subjects. To carry out this task, Computer Systems Engineering's students who joined the 2018-2019 school year were considered. Also the results of the semester from February to June of 2019 with the students who studied Oriented Programming to Object and fundamentals of programming (who took the course again) and the results of the survey on applied study skills of 61 students, was a total of 160 students.

Key words: Habits, study, reprobation, programming.

Introducción

Este trabajo pretende determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y la aprobación de las asignaturas de Programación. Para ello es necesario conocer algunos conceptos o definiciones de diferentes autores como son:

Perrenoud (1996), define los hábitos como conductas que las personas aprenden por repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la alimentación y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos, ayudan a los individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean trabajados en forma adecuada durante las diferentes etapas de la vida.

Los hábitos de estudio según Cartagena (2008), son los métodos y estrategias que acostumbra usar el estudiante para asimilar unidades de aprendizaje, su aptitud para evitar distracciones, su atención al material específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo el proceso académico.

El estudio está dirigido a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, durante el semestre Enero - Junio del 2019.

Desde siempre se ha observado que existe un bajo desempeño académico en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en las asignaturas de Programación, es por esta razón que es necesario conocer y determinar si sus hábitos de estudios son las causas del bajo rendimiento académico en estas asignaturas.

La metodología que se utiliza en la investigación es cuantitativa ya que permite agregar estándares de diseño estrictos antes de iniciar una investigación, permitiendo estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la forma de establecer, fortalecer, formular y revisar la teoría existente. Con esta metodología se utiliza una muestra representativa que fue tomada de los estudiantes que ingresaron a la carrera en el año 2018, se aplicaron cuestionarios para determinar qué hábitos de estudios tienen los estudiantes y como estos afectan en el rendimiento de las asignaturas de programación en el semestre a evaluar.

Los hábitos de estudio tienen una gran importancia en el éxito académico de todo estudiante ya que si no se tienen hábitos de estudios adecuados y planeados difícilmente el estudiante logra una carrera sólida en conocimientos.

El objetivo de este trabajo es analizar los hábitos de estudio de los estudiantes y la relación con las asignaturas de Programación en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Marco teórico

García-Huidobro(2000), define Hábito de Estudio como: “La repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales. El Hábito de Estudio es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender en los estudiantes.

Según, Kancepolsky y Ferrante(2006), los Hábitos de estudio tienen por fin lograr el aprendizaje, entendido este desde una postura cognitivista como “Un proceso de comprensión, integración, de interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y acomodación”.

Otro concepto importante que se define es Reprobación: Para Julián Pérez Porto y Ana Gardey(2008), dado que Aprobar es calificar como bueno o suficiente a alguien o algo, por lo tanto entonces reprobación es “No obtener una calificación satisfactoria u obtener como resultado un bajo rendimiento escolar”.

La reprobación en estudiantes de nivel superior es un tema que preocupa a las Instituciones Educativas tanto privadas como públicas. Se sabe que “el costo nacional por estudiante varía de 150 mil pesos al año en la UNAM a 120 mil en el Instituto Politécnico Nacional y entre 24 y 30 mil pesos en el Tecnológico Nacional de México” (TecNM, 2018), por lo tanto, entre mayor sea el índice de reprobación de los estudiantes de nivel superior en escuelas públicas, tiene un impacto directo en la economía del país.

De acuerdo a Espinoza García C.(2015) existen diversas clasificaciones y explicaciones de las causas de reprobación escolar, las cuales las agrupa de la siguiente forma:

Causas de origen social y familiar: desarticulación y/o disfuncionalidad familiar, desadaptación al medio por el origen sociocultural del que provienen, estudiantes que trabajan, estudiantes casados y/o paternidad o maternidad prematuras.

Causas de origen psicológico: desubicación en propósitos de vida e inadecuada opción vocacional.

Causas atribuibles al rendimiento escolar : perfiles de ingreso inadecuados y falta de hábitos de estudio.

Causas físicas : problemas de salud y alimentación inadecuada.

La encuesta utilizada para conocer sobre las habilidades de estudio se incluye en el MANUAL DEL TUTOR DEL SNIT (2012), la cual es un instrumento propuesto por Brown y Holtzman (Brown & Holtzman, 2010). Está formada por tres cuestionarios de 20 preguntas cada uno para tres aspectos: organización, técnicas y motivación para el estudio. Las encuestas fueron escritas por William F. Brown, Director del Testing and Guidance, Southwest Texas State College para Effective Study Material(1974) . La interpretación de la encuesta se realiza por medio de una tabla de comparación para estudiantes universitarios de primer año, dicho cuadro está basado en las calificaciones obtenidas de una muestra de 2,873 estudiantes de primer semestre a los que se aplicó la encuesta en la Southwest Texas State University.

Metodología

Para este proyecto se utilizó una metodología cuantitativa, se consideró únicamente a los estudiantes que ingresaron a la carrera de ingeniería en sistemas computacionales en el segundo semestre del año 2018 que fueron un total de 160 estudiantes, de este total se tomó una muestra con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 10 % lo cual da como resultado que la muestra es de 61 estudiantes a partir de esto se realizaron 61 cuestionarios (la selección de la muestra fue aleatoria), es importante mencionar que ya no consideraron en la población a los estudiantes que se dieron de baja .

Para esta investigación el material que se utilizó fue la “**ENCUESTA SOBRE LAS HABILIDADES DE ESTUDIO**” que está formada por tres cuestionarios, en los cuales se indican los problemas referentes a organización, técnicas y motivación en el estudio. Estos cuestionarios son elaborados y tomados y del plan de tutorías del Tecnológico Nacional de México. Los cuestionarios utilizados son del tipo autodilucidado con preguntas Dicotómicas.

La misma encuesta plantea crear índices a través de la suma de las respuestas de cada cuestionario.

variables habilidades de estudio y calificaciones

Las variables utilizadas son hábitos de estudios (obtenidas de la encuesta aplicada) y calificaciones (resultados finales de los estudiante en las asignaturas de Fundamentos de Programación y Programación Orientada a Objetos en el semestre febrero-junio 2019), estas variables son necesarias en el estudio para determinar si hay una relación entre los hábitos de estudio y la aprobación de las asignaturas consideradas.

Resultados y discusión

De la muestra seleccionada (un total de 61 estudiantes) el 26% son mujeres y el 74 % son hombres, cuando recientemente se abrió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no había gran diferencia entre el número de hombres y mujeres, actualmente esas cifras han cambiado y el porcentaje de mujeres que se inscribe ha disminuido (ver figura 1). Al existir diferencia en el número de estudiantes (hombres y mujeres) encuestados se optó por utilizar porcentajes en gran parte del análisis.

Fuente: elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta.

En la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Oaxaca las asignaturas de ciencias exactas, así como las de programación presentan un alto índice de reprobación. Los estudiantes que ingresaron a primer semestre en el ciclo escolar 2018-2019 se encontró que el 25% de los estudiantes aprobaron las asignaturas de Fundamentos de Programación y Programación orientada a objetos. Pero al separarlos entre hombres los resultados varían; el 29% de los hombres aprobó las dos asignaturas, contra el 13% de las mujeres. El 67% de los hombres reprobó al menos una asignatura y el 88% de las mujeres está en la misma situación (ver figura 2).

De los encuestados no se encontró estudiantes que estén en condición de curso especial en este momento. Sin embargo es una situación que se debe atender en los primeros semestres.

De la muestra seleccionada no se encontraron reprobados en la asignatura de Fundamentos de programación, pero al considerarse los resultados del semestre febrero-junio de 2019, quienes cursaron Fundamentos de programación estaban repitiendo la asignatura, de tal manera que reprobaron en agosto-diciembre 2018.

Fuente: elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta.

En cuanto a organización de estudio, que se refiere a problemas en el uso del tiempo de estudio, que también se refiere al lugar donde estudian, se encontró que el 12% de los hombres tiene problemas de organización de estudio, contra el 19% de las mujeres. El 44% de los hombres tienen pocas dificultades en cuanto a organización del tiempo de estudio y el 31% de las mujeres se encuentran en esta situación (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Organización de estudio		
	Hombres	Mujeres
Alto	12%	19%
Promedio	44%	50%
Bajo	44%	31%
	100%	100%
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta		

Las técnicas de estudio se refieren a los problemas de lectura de libros, la forma de estructurar apuntes a la hora de tomarlos, así como la preparación y realización de los exámenes. Se encontró que el 9% de los hombres y el 9% de las mujeres presentan serios problemas en cuanto a técnicas de estudio; el 36% de los hombres y el 38%

de las mujeres se encuentran dentro del promedio; aunque más de la mitad de ambos grupos presentan pocos problemas en técnicas de estudio (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Técnicas de estudio		
	Hombres	Mujeres
Alto	9%	6%
Promedio	36%	38%
Bajo	55%	56%
	100%	100%
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta		

La motivación para el estudio se refiere a los problemas con la actitud negativa o indiferente que el estudiante pueden presentar hacia la escuela o la educación así como los problemas que pueden surgir de la indiferencia hacia los profesores; según el cuadro 3 el 11% de los hombres y el 6% de las mujeres presentan problemas en cuanto a la motivación en el estudio, y al igual que en técnicas de estudio más de la mitad presentan bajos problemas en este rubro.

Cuadro 3. Motivación para el estudio		
	Hombres	Mujeres
Alto	11%	6%
Promedio	36%	44%
Bajo	53%	50%
	100%	100%
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta		

Se hizo el análisis para establecer una relación (ver cuadro 4) entre las habilidades del estudio de quienes cursan el segundo semestre en el Tecnológico de Oaxaca en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la reprobación en las asignaturas de programación tanto en los semestres agosto-diciembre 2018 y febrero-junio 2019, pero no se encontró relación alguna. Es importante mencionar que es necesario realizar nuevos estudios para determinar cuál es el factor que más incide en la reprobación de los mismos.

Cuadro 4. Correlación entre habilidades de estudio y reprobación en las asignaturas de fundamentos de programación y Programación Orientada a Objetos.

		Habilidades de estudio	Aprobado/reprobado
Habilidades de estudio	Pearson Correlation	1	.054
	Sig. (2-tailed)		.678
	N	61	61
Aprobado/reprobado	Pearson Correlation	.054	1
	Sig. (2-tailed)	.678	
	N	61	61

Fuente: Análisis estadístico realizado.

Trabajo a futuro

De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario profundizar estudios para determinar qué otros factores inciden en el índice de reprobación en las asignaturas de programación, además de realizar estudios cualitativos enfocados a esta problemática que se presenta no solo en el Tecnológico de Oaxaca, sino en otras instituciones de nivel superior donde se imparten Ingenierías en Sistemas Computacionales y carreras afines.

Conclusiones

La reprobación en las asignaturas relacionadas con programación inciden muchos factores, en el presente trabajo se pretendió establecer la relación entre hábitos de estudio y la reprobación, sin embargo no se encontró una relación directa, lo que implica que existen otros factores o tal vez la combinación de esos factores. También es importante considerar el área de formación que los estudiantes traen del bachillerato.

Se encontró que el 44% de los hombres y el 31% de mujeres presentan pocas dificultades en organización de estudio; en técnicas de estudio el 56% tanto de hombres como de mujeres manifiestan un índice bajo. Y con respecto a motivación para el estudio el 53% de hombres y el 50% de mujeres presentan un índice bajo. De lo anterior se deduce que cerca de la mitad de los estudiantes tienen problemas con las habilidades de estudio, lo que repercutirá en su desempeño en la carrera e incide en la eficiencia terminal.

Agradecimientos

A los estudiantes que participaron en el estudio realizado.

Referencias

1. ANDER-EGG, Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social Vol. IV. Técnicas para la recogida de datos e información. México, Lumen, 2003.
2. Carlos Arturo Monje Álvarez. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, 2011 <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>
3. Jose Francisco Javier Landero Gutierrez (2012). Deserción en la educación media superior en México, editor.pbsiar.com.pdf, (59)
4. Mondragon Albarran, C., & Cardoso Jimenez, D., & Bobadilla Beltran, S. (2017). Hábitos de estudio y rendimiento académico. Caso estudiantes de la licenciatura en Administración de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, 2016. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 8 (15)
5. Cartagena Beteta, M. (2008). Relación entre la Autoeficacia en el Rendimiento Escolar y los Hábitos de estudio en el Rendimiento Académico en Estudiantes de Secundaria. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6 (3), 59-99
6. Julian Perez Porto & Ana Gardey. Publicado 2008 Actualizado 2008
Definicion. de : Definición de Reprobación(<https://definicion.de/reprobacion>)
7. TecNM (2018) <https://www.tecnm.mx/tecnm/la-educacion-superior-ese-gran-tema>
8. ESPINOZA GARCÍA, Catalina et al. (2005) "Propuesta de sistema integral de tutorías académicas para el nivel medio superior universitario"; Ponencia presentada en el Foro Reforma del Bachillerato Universitario. Benemérita Universidad de Puebla, 28, 29 y 30 de noviembre de 2005
9. SNIT (2012). Manual del Tutor del SNIT. Recuperado de https://www.tecnm.mx/images/areas/docencia/2012-1/tutor/MANUAL_DEL_TUTOR.DD.pdf
10. MEDINA LÓPEZ, M. ; Mariscal Chavarín, T.; Méndez Ramírez ,M.(2018) Habilidades de estudio en la educación superior. Revista Varela, ISSN: 1810-3413 RNPS: 2038 Vol. (18), No. (49), art (05), pp. (53-68), enero-abril, 2018. Recuperado de <http://revistavarela.uclv.edu.cu/articulos/rv4905.pdf>
11. Brown, W. F., & Holtzman, W. H. (2010). Guía para la supervivencia del estudiante. México: Trillas.